

Ільків М.В.

Кандидат історичних наук, асистент

Калініченко В.А.

Кандидат історичних наук, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Пивоваров С.В.

Доктор історичних наук, професор

Заступник Генерального директора з наукової роботи

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЯЗИЧНИЦЬКЕ СВЯТИЛИЩЕ ЧИ МІДНОПЛАВИЛЬНИЙ ЦЕНТР? (ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ІЗ УР. ТУРЕЦЬКА КРИНИЦЯ НА БУКОВИНІ)

До числа маловивчених та остаточно не атрибутованих археологічних пам'яток Буковини відноситься комплекс штучних і природних об'єктів, які знаходяться в ур. Турецька Криниця (Турецька Кирниця) поблизу с. Зелена Липа на Буковині (Хотинський р-он Чернівецької обл.).

Інтерес до цієї неординарної пам'ятки виник ще в ХІХ ст. Очевидно, одним із перших її оглянув й описав відомий мандрівник і дослідник О. С. Афанасьєв-Чужбинський (1817–1875). Він відзначив, що неподалік села Перебиківці: “Між скелями, де за переказами жили розбійники... існує і до цього часу глибока яма у вигляді колодязя. Що це не справа природи свідчать правильно пробиті прямовисні стіни, які зберігають майже квадратну форму. Подіють, що нібито внизу там були підземні ходи, що в них заховані скарби... припустимо, немає там ніяких скарбів, але було б цікаво поближче познайомитися із підземеллям, яке пробите в скалі із якоюсь метою”¹. Далі він резонно відзначає: “Що це не колодязь немає й мови: по-перше під боком Дністер – отже води не могло бракувати; по-друге, пробивати колодязь в кам'яній скелі не було потреби, коли можна це зробити у більш м'якому ґрунті; нарешті, закриті місце, куди проникнути складно й небезпечно для життя... – все це служить доказом, що тут був або хід... або просто схорон для людей, які мали потребу переховуватися в утаємниченому місці”². І хоч у своїй книзі О. С. Афанасьєв-Чужбинський пропонував сучасникам здійснити розкопки пам'ятки і з'ясувати справжнє призначення колодязя, роботи щодо його вивчення були започатковані лише через 120 років.

У 1982 р. Слов'янська експедиція Інституту археології СРСР під керівництвом відомих фахівців І. П. Русанової (1929–1998) та Б. О. Тимощука (1919–2003), яка вивчала слов'яно-руські старожитності регіону, здійснила огляд пам'ятки і провела там дослідження³. Було знято інструментальний план пам'ятки й встановлено, що мис, в півніжжі якого розташований вирубаний у скелі колодязь, має розміри 42×14 м. Навколо нього не знайдено штучних оборонних насипів, тобто він не був захищений жодними фортифікаціями колодязь “Турецька Криниця”, особливо його південна стіна, добре збереглися. Обміри показали, що колодязь мав розміри 1,5×1,5 м і глибину 14,5 м, проходив через товщину скелі і заглиблювався у м'які глинисті нашарування.

На вершині мису було простежено округле підвищення діаметром близько 8 м і висотою 0,7 м. Його розкопки показали, що тут знаходилася будівля підпрямокутної форми, орієнтована кутами за сторонами світу. Вдалося простежити рештки південної стіни довжиною 5,3 м та частково західну (4,2 м) і східну стіни. Як встановили дослідники, стіни будівлі були складені з двох паралельних рядів колод, які лежали на віддалі 0,2-0,3 м одна від одної і були обмашені товстим шаром глини. Майже в центрі приміщення простежені рештки стовпової

¹ Афанасьєв-Чужбинський А. Поездка в Южную Россию. Очерки Днестра. СПб, 1863. Ч. II. С. 54.

² Там само.

³ Русанова И. П., Тимощук Б. А. Славянские городища-святилища и языческий храм // Археологические открытия 1982 года. М. : Наука, 1984. С. 325-326.

ями діаметром 0,6-0,7 м і глибиною 1,2 м. На дні ями лежав товстий шар вугілля, її стінки були сильно обпалені. Неподалік знайдено поховання в округлій ямі діаметром 2 м і глибиною 0,4 м від рівня підлоги. Кістяк лежав у витягнутому на спині положенні, з складеними на грудях руками і був орієнтований головою на захід. У похованні трапилися фрагменти слов'янського посуду і камінь розмірами 0,4×0,6 м. З обох сторін від споруди були виявлені округлі ями діаметром 0,6-0,8 м, заповнені вугіллям і перепаленою глиною. На території споруди та в ямах дослідниками була також знайдена ліпна і кружална слов'янська кераміка X ст. й фрагменти типового давньоруського посуду XII ст.¹

Вивчення даної пам'ятки в Зеленій Липі дозволило Б. О. Тимощуку та І. П. Русановій пов'язати її з культовою діяльністю слов'янського населення і віднести до типу “храмів ідолівських”. На їхню думку, тут, на вершині пагорба, стояла дерев'яна споруда з ідолом всередині, а поряд знаходився “колодязь-шахта”, який використовувався для сакральних жертвоприношень. Побутування святилища із храмом вони відносили до слов'янського (X ст.) (райковецька культура) та киево-руського (XI – перша половина XII ст.) (давньоруська культура) періодів². Б. О. Тимошук також вважав, що це святилище із храмом входило до Перебиківського гнізда слов'янських поселень, до якого були віднесені ще й городище та три селища³.

Після цих досліджень пам'ятка в ур. Турецька Криниця вважалася в історіографії рештками слов'янського святилища, яке функціонувало й в період Київської Русі. Така її інтерпретація, обґрунтована фахівцями у галузі слов'яно-руської археології, на тривалий час стала основною гіпотезою, що пояснювала причини появи і використання видовбаного в скелі колодязя. Ця точка зору знайшла в подальшому відображення в науковій, науково-популярній та краєзнавчій літературі⁴.

Подальші дослідження урочища продовжували фахівці різного рівня кваліфікації, які висловлювали відносно пам'ятки свої судження. Так, огляд “Турецької Криниці” членами громадської екологічної експедиції “Дністер” під керівництвом В. Артюха, дозволив зробити висновок, що: “На вершині плато висотою 60-70 м над Дністром, на краю скельного урвища стоїть насипний курган пірамідальної форми висотою близько 15 м. В плані він має чотирикутну, майже квадратну форму. Довжина сторін периметра – 30-35 м. На вершечку кургану було знайдено велику кількість глиняної обмазки із слідами прутів, а також днище великого кухонного ліпного горщика з сірої глини, характерного для перших віків н.е. ... На долі, біля скелястого урвища просто під курганом була знайдена штучна, вирубана в гіпсовій породі вертикальна шахта шириною 2×2 і глибиною до 10 м... Призначення цієї шахти поки що неясне”⁵.

¹ Тимошук Б. А., Русанова І. П. Славянские святилища на Среднем Днестре и в бассейне Прута // Советская археология. 1983. № 4. С. 165-168; Русанова І. П. Культурные места и языческие святилища славян XI–XIII вв. // Российская археология. 1992. № 4. С. 59-61.

² Русанова І. П., Тимошук Б. А. Языческие святилища древних славян. М. : АРХЭ, 1993. С. 104; Рис.14; іх же. Языческие святилища древних славян. М. : Ладога-100, 2007. С. 54, 195; Русанова І. П. Истоки славянского язычества: Культурные сооружения Центральной и Восточной Европы в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Черновцы : Прут, 2002. С. 31-33, 151-152; Тимошук Б. Поганські городища-святилища Галицької Русі // Буковинський журнал. 1996. Ч. 1-2. С. 88-89; Тимошук Б. О. Язичницькі святилища Галицької Русі // Историко-филологический вестник Украинского института. М., 1997. Т. 1. С. 178; Тимошук Б. Язичницькі святилища Галицької Русі // Методори і духовна культура давніх, середньовічних слов'ян (до 150 річчя виявлення Збручського ідола “Святовита”). Львів, 1998. С. 43.

³ Тимошук Б. А. Восточнославянская община VI–X вв. н.э. М. : Наука, 1990. С. 168-169.

⁴ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М. : Наука, 1987. С. 230; Добржанський О., Макар Ю. Масан О. Хотинщина. Историчний нарис. Чернівці: Молодий буковинець, 2002. С. 57-58; Мисько Ю. Язичницькі храми західних і східних слов'ян: спроба порівняльного аналізу (на археологічному матеріалі) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці, 2001. Т. 1. С. 192-195; Пивоваров С. В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. С. 100, рис. 17, 101-102; Пивоваров С. В. Християнські та язичницькі пам'ятки давньоруської Буковини // Українська історична наука на порозі XX ст. Чернівці : Рута, 2001. Т. 3. С. 323-329; Пивоваров С. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI – перша половина XIII ст.). Чернівці : Зелена Буковина, 2006. С. 217.

⁵ Артюх В. Пам'ятки археології на Дністрі // Дослідження Дністра. 10 років громадської екологічної експедиції “Дністер”. Львів ; К., 1998. С. 79.

На думку іншого дослідника А. Доронькіна, учасника цієї ж експедиції: “Це кам’яно-земляна піраміда (могила) із залишками якоїсь споруди на її вершині... в підніжжі піраміди є чотирикутний вертикальний отвір глибиною до 10 м. Цей комплекс називається помісцевому Турецька Криниця...”¹ На його переконання, пам’ятка входила в фортифікаційну систему довгих валів, які обороняли регіон від зовнішніх нападів, а Турецька Криниця захищала “найвразливішу ділянку оборони”².

Значно вагомішими науковими результатами вивчення об’єкта стали спелеоархеологічні дослідження, здійснені відомим буковинським фахівцем із вивчення підземних порожнин Б. Т. Рідущем. Ним встановлено, що колодязь розташовується на схилі ерозійного мису, у верхній частині дністровської стінки. Колодязь прорізає товщу міоценових гіпсів і в нижній частині, на стику з піскуватими вапняками, утворює невелику карстову порожнину у гіпсах. Продовжуючись у пісковиках він сягає глибини 14,5 м, але в давнину проходив значно глибше. На його стінках в нижній частині добре збереглися сліди (треки) від інструменту, яким обтесували стіни. Жодних підземних ходів в нижній частині колодязя не зафіксовано, окрім вузьких карстових каналів на глибині близько 11 м. Подальші роботи через загрозу обвалів (над дном нависає велика гіпсова брила) не проводилися і знахідок давніх артефактів не зафіксовано³. На думку дослідника, остаточне датування і встановлення культурної приналежності цієї підземної споруди можливе лише після подальших археологічних досліджень і досягнення дна підземної споруди⁴.

Нові матеріали, які, можливо, дозволять по-іншому поглянути на минуле пам’ятки в ур. Турецька Криниця, були виявлені співробітниками Чернівецької філії ОАСУ Інституту археології НАН України в 2011 р. під час чергового обстеження пам’ятки. На мису, неподалік “Криниці”, було закладено декілька шурфів із метою з’ясування стану культурних нашарувань. Подібні шурфи були також закладені і на сусідніх мисах, на віддалі 30-50 м від колодязя.

Поблизу розкопаних експедицією Б. О. Тимощука та І. П. Русанової решток дерев’яної споруди, на глибині 0,4-0,6 м від сучасної поверхні, трапилися дрібні уламки давньоруського посуду і невеликий злиток кольорового металу, вкритий зеленою патиною. За 45 м на схід від основного мису, у шурфі розмірами 1×2 м й глибиною 1 м, були знайдені уламки фрагментів ліпного та гончарного посуду слов’янського, давньоруського та пізньосередньовічного (XVI–XVIII ст.) періодів й вироби із заліза, представлені предметами озброєння, знаряддями праці, побуту тощо. Тут же трапилося ще чотири невеликих безформних злитки кольорового металу, вкритих патиною. Візуальний огляд злитків показав, що вони мають зернисту будову і складаються із багатьох сплавлених в одне ціле “гранул”, а зелена патина вказувала на присутність в них міді.

Знахідка злитків поставила питання про склад їх металу та його походження. З метою їх з’ясування два найбільших із знайдених злитків були передані на дослідження у відділ фізико-природничих методів в археології Інституту археології НАН України. Їх вивчення було проведено на спектрометрі ElvaX компанії “Елватех” старшим науковим співробітником к.і.н. Т. Ю. Гошко, принагідно висловлюємо їй вдячність за проведені дослідження. Елементний склад металу злитків наведений у поданій нижче таблиці.

¹ Доронькін А. Довгі вали Середньої течії Дністра // Дослідження Дністра. 10 років громадської екологічної експедиції “Дністер”. Львів ; К., 1998. С. 107.

² Там само. С. 107, 102-115.

³ Рідущ Б. Т. Турецька криниця – унікальна підземна споруда в с. Зелена Липа // Вісник Центру буковинознавства. Зб. наук. праць науково-дослідного Центру буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці : Технодрук, 2017. Т. 1. С. 14-16, рис. 1.

⁴ Там само. С. 3.

Злиток № 1 (зразок 1682)		Злиток № 2 (зразок 1683)	
Si	3,677	1,28	Ат.номер 14
P	0,147	-	15
S	0,015	-	16
Cl	0,203	-	17
K	0,112	-	19
Ca	0,294	-	20
Fe	0,165	-	26
Cu	93,89	97,18	29
As	0,17	0,097	33
Ag	0,144	0,0136	47
Sn	0,552	0,415	50
Sb	0,288	0,327	51
Pb	0,343	0,455	82
Co	-	0,107	27

Спектрометричний аналіз засвідчив, що злитки складаються практично із чистої міді: 93,89 та 97,18 відсотків та численних домішок інших металів, які не перевищують 0,5%. Все це дозволяє порушити питання про місцеве добування міді в Середньому Подністров'ї.

Ознайомлення зі спеціальною літературою показує, що у породах Подністров'я присутня мідь. Так, на Прикарпатті рудопрояви міді зафіксовані у Самбірській і Бориславсько-Покутській підзонах й представлені виходами руд у Надвірні, Делятині, Яблуневі, Трускавці¹. Перше зруденіння зараховане до перспективних площ II ступеня, а вміст металу в окремих зразках сягає 9,35%. Територіально більш близькі відслонення руд виявлено поблизу населених пунктів Городниця, Іване-Злоте, Устечко, Чернелиця, Михальче, Червоноград, Семаківці, Нагоряни й ін., які пов'язані з Устецько-Городницько-Михальчівським міденосним районом мідистих пісковиків². Мідна мінералізація приурочена до кількох горизонтів в нижньдевонських червоно- та сіроколірних породах і представлена оксидними (малахіт, азурит) та сульфідними (халькозин, халькопірит, борніт, ковелін) мінералами³. Вміст металу в дністровських пісковиках коливається в межах 0,1-8%, а в деяких зразках сягає 18%⁴. Самородна мідь та характерні мінерали-супутники трапляються також у межах Могилів-Подільської площі⁵. На думку геологів та археологів, місцеві мідні руди могли розроблятися ще в добу палеометалу.

Виявлені в ур. Турецька Криниця злитки міді дозволяють припустити, що тут відбувалося її відновлення із порід. Можливо, саме для цього й був прорубаний колодязь (шахта), який доходив до шарів, що були основною сировиною для виплавляння цього металу. Очевидно, відходами цього процесу й є велика кількість спеченої глини "обмазки", яка є на мису. А знайдені рештки дерев'яної споруди та численні ями, заповнені вугіллям, можуть пов'язуватися із технологічними процесами мідноплавильного виробництва.

На сьогодні висловлені припущення мають попередній характер, а подальші археологічні роботи в ур. Турецька Криниця, а саме розчистка колодязя до дна, обстеження периферії пам'ятки, хімічний аналіз вугільних прошарків, глиняної обмазки, вивчення інших металевих злитків тощо, дозволять внести ясність у вирішення даного питання.

¹ Металлогения Украины и Молдавии. К. : Наукова думка, 1974. С. 119-120; Хрущев Д. П., Галицкий Л. С. Перспективы изучения медоносности пестроцветных формаций УССР // Вісник Академії наук УРСР. 1983. № 3. С. 20-22.

² Металлогения Украины и Молдавии. С. 119-120; Геологія і корисні копалини України. Атлас. К., 2001. С. 114-115.

³ Klochko V. I., Manichev V. I., Kompanec G. S., Kovalchuk M. S. Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy Zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypoljskiej // Folia praehistorica Posnaniensia. 2002/2003. Т. X/XI. Р. 49-57.

⁴ Там само. С. 53-54.

⁵ Павлюк В. М., Довгань Р. М., Павлюк О. В. Золотоносність Могилів-Подільської площі (Середнє Придністров'я) // Записки Українського мінералогічного товариства. 2008. Т. 5. С. 89.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018